
¿ARTE RUPESTRE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO?: UN ANÁLISIS METODOLÓGICO SOBRE LAS MANOS EN LAS PAREDES DE LA INSTITUCIÓN

Micaela Victoria Tappatá^a, Lucía De Angelis^b, Emma Reyna^c, Helen Escorcía^d

RESUMEN

La Facultad de Ciencias Naturales y Museo, perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata, contiene la particularidad de que en su edificio de aulas principal cuenta con una serie de intervenciones artísticas pertenecientes a los y las estudiantes recién recibidos de la facultad. Dichas expresiones son, en su mayoría, las manos de cada persona egresada, plasmadas en el exterior e interior del edificio. El objetivo de este trabajo es analizar expresiones artísticas contemporáneas, que por sus características formales y simbólicas, pueden ser interpretadas como una relectura de las tradiciones del arte rupestre, estableciéndose un puente analítico entre ambas. Se busca de este modo disminuir las diferencias temporales y artísticas y promover una mayor comprensión entre estas formas de arte. Para la realización del trabajo se tomará en cuenta todas las intervenciones plasmadas en el edificio de aulas, aplicando las variables empleadas por distintos autores, principalmente Aschero e Isasmendi para el área de Río Pinturas, Santa Cruz, Argentina, como su ubicación, número aproximado, canon, colores, estilo, marcas, patrones morfológicos y escena. Con esto, pretendemos extrapolar los criterios metodológicos utilizados en el análisis de pinturas rupestres hacia las pinturas de nuestra facultad. Esto resulta en la manifestación de un grupo estilístico único, generado a partir de la gran homogeneidad en la expresión artística, compartido por un grupo estudiantil en los últimos 18 años.

PALABRAS CLAVES: arte rupestre; facultad; pertenencia; metodología; identidad.

ABSTRACT

The Faculty of Natural Sciences and Museum, part of the National University of La Plata, features a unique series of artistic interventions by its recently graduated students on its main classroom building. These expressions are, for the most part, handprints of each graduate, painted on the exterior and interior of the building. The objective of this work is to analyze these contemporary artistic expressions, which due to their formal and symbolic characteristics, can be interpreted as a reinterpretation of rock art traditions, thereby establishing an analytical bridge between the two. This aims to reduce the temporal and artistic differences and promote a greater understanding of these forms of art. For this study, all the interventions on the classroom building will be considered. We will apply variables used by various authors, primarily Aschero and Isasmendi for the Río Pinturas area in Santa Cruz, Argentina, such as

^a <https://orcid.org/0009-0001-3770-8649> Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata 1900, mica.tapata@gmail.com

^b <https://orcid.org/0000-0002-1837-3660> Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata 1900, luciabelendeangelis@gmail.com

^c <https://orcid.org/0009-0009-7224-581X> Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata 1900 emmareynaemma@gmail.com

^d <https://orcid.org/0009-0001-2146-3886> Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata 1900, helenescorciagomez@yahoo.es

location, approximate number, canon, colors, style, marks, morphological patterns, and scene. By doing this, we intend to extrapolate the methodological criteria used in the analysis of rock paintings to the paintings in our faculty. This results in the manifestation of a unique stylistic group, generated from the great homogeneity in artistic expression, shared by a student group over the last 18 years.

KEYWORDS: rock art; faculty; belonging; methodology; identity.

Manuscrito recibido: 27 de mayo de 2025

Aceptado para su publicación: 3 de octubre de 2025

INTRODUCCIÓN

La Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se encuentra situada entre las calles 60 y 122, en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. El predio consta de dos edificios de aulas, un biciclero, una biblioteca, un buffet, un vivero, un estacionamiento, un edificio administrativo y un sector de laboratorios dedicados a la investigación científica de temáticas relacionadas con las carreras de grado y posgrado, además del Museo de La Plata, el cual se encuentra fuera del predio, en el Paseo del Bosque (Figura 1). Las carreras de grado dictadas en la

institución son las Licenciaturas en Antropología, Geología, Geoquímica, y Biología con orientación a Botánica, Ecología, Paleontología y Zoología. A su vez, se encuentra cercana a una sede del comedor universitario y las facultades de Ciencias Médicas, Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias y Forestales.

En un principio, en el año 1906, con la creación de las carreras, las clases eran dictadas en el Museo de La Plata y en otras facultades de la UNLP, pero a partir de 1994, con la construcción del edificio de aulas y los edificios administrativos, las clases se comenzaron a impartir en este nuevo predio. El edificio presenta una orientación arquitectónica

Figura 1. Zona norte de la ciudad de La Plata. Se señala la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, así como su cercanía al Museo de La Plata, las distintas facultades aledañas (Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y Facultad de Ciencias Veterinarias), y las paradas de los transportes públicos (tren universitario y parada de autobuses).

que enfatiza la jerarquía de su acceso principal, dispuesto hacia el oeste, en dirección al Museo. De este modo, el Museo se mantuvo como un espacio turístico, de investigación y conservación, por lo que en la actualidad se encuentra parcialmente desarticulado de la realidad estudiantil, ya que la necesidad de transitar sus pasillos es menor.

En la entrada por la calle 60 del edificio de aulas principal existe la particularidad de que toda su fachada y parte de sus paredes aledañas se encuentran cubiertas de impresiones de manos humanas, las cuales evocan a la Cueva de Las Manos. Esta se trata de una posición privilegiada en la entrada, gracias a su buena visibilidad y obstruibilidad una vez que se ingresa al predio (Scheinsohn, 2004), por lo cual cualquier intervención es visible a gran distancia.

Según Madrazo Miranda (2005):

la tradición [es] un fenómeno cultural presente en todas las sociedades y que consiste en la suma de formas de conducta social y ritual aprendidas y transmitidas de una generación a otra, y que contribuyen a caracterizar el universo cultural de la comunidad (Madrazo Miranda, 2005, p.121).

Por otra parte, Arévalo (2004) cuestiona la noción restrictiva del término “tradición” considerada “convencionalmente figurada como estática, inalterable y pretérita” (Arévalo, 2004 p.927). El autor plantea: dado que el cambio es consustancial a toda sociedad generando de manera constante nuevas formas de expresión cultural, la idea de tradición remite al pasado, pero también a un presente vivo. De este modo, una tradición sería “la permanencia del pasado vivo en el presente” (Arévalo, 2004, p.927).

En este trabajo partimos de la premisa de considerar las pintadas en la fachada de la FCNyM como una tradición, en los términos de Arévalo (2004), por parte de quienes integran la comunidad estudiantil y pintan sus manos en algunas de las paredes del establecimiento. La misma cuenta con al menos 18 años y tiene un origen desconocido por la mayoría de los y las integrantes de la institución,

pero es realizada por los estudiantes de la facultad al momento inmediatamente posterior a recibirse, junto a los festejos típicos acompañados de sus familiares y amistades. Esta práctica, singular dentro del ámbito universitario, no ha logrado un reconocimiento significativo por parte de la comunidad platense. Por otra parte, su ubicación en el límite del casco urbano de la ciudad, sobre la calle 122 que separa La Plata de Berisso, contribuye a su escasa difusión. Si bien se ubica en una esquina, su fachada permanece oculta a la vía pública, debido a que sus accesos están orientados según los puntos cardinales, en disonancia al trazado urbano. Esta disposición espacial genera una percepción de aislamiento respecto del entorno exterior.

A través de nuestra experiencia durante el tránsito académico, entendemos a esta práctica como una tradición viva y un momento anhelado por aquellos que todavía están cursando, ya que implica el instante de cierre de una etapa. Las manos van desde el suelo hasta el techo del segundo piso, el cual cuenta con 17 m de altura, con su mayor concentración en la entrada y el patio, mientras que se dispersan hacia las paredes laterales del edificio. No parece haber algún tipo de jerarquización vertical, si bien hay una preferencia por las paredes de la entrada. Las manos generalmente no se superponen, lo que permite ver a cada estudiante individualmente, y no existe una distinción clara entre carreras (Figura 2).

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de las pintadas de la FCNyM, tomando como referencias los criterios metodológicos que se utilizan para analizar arte rupestre, poniendo énfasis en las categorías empleadas por Aschero e Isasmendi (2018) para el área de Río Pinturas, Santa Cruz, Argentina. Para la realización del trabajo se tomará en cuenta todas las pintadas plasmadas en el edificio de aulas, contemplando su ubicación, número aproximado, colores, patrones morfológicos, entre otros.

Este estudio ofrece una perspectiva integral sobre la identidad estudiantil en la FCNyM, a partir del análisis de las intervenciones artísticas realizadas por los estudiantes egresados en el edificio principal de aulas. Se propone analizar cómo estas expresiones contemporáneas pueden reflejar el

Figura 2. Dispersión general de las manos en el frente del edificio principal de aulas.

arte rupestre, constituyendo una tradición viva que trasciende lo decorativo, demostrando que las expresiones estudiantiles actuales pueden interpretarse como parte de un lenguaje visual, simbólico e identitario¹, buscando así disminuir las diferencias temporales y artísticas y promover una mayor comprensión entre estas formas de arte. Se identificó un grupo estilístico homogéneo que revela la existencia de un lenguaje visual compartido por la comunidad estudiantil durante los últimos 18 años que funciona como dispositivo de pertenencia, memoria y cierre simbólico del ciclo académico.

MARCO TEÓRICO

El arte rupestre o arte parietal, es entendido en este trabajo como toda producción de imágenes sobre un soporte rocoso fijo (Gonzalez Dubox, 2024). Su estudio se ha abordado desde diversas perspectivas teóricas, una de ellas es la dimensión comunicativa, en la que se concibe como un medio de transmisión de información, materializado en

¹ “Las imágenes constituyen un lenguaje en sí mismo, moldeado por subjetivaciones y contextos específicos, que va más allá de la representación de la realidad [...]. Las trayectorias vitales de cada individuo moldean la noción de subjetividad, una condición necesaria para analizar las imágenes desde un marco cultural específico. Esta subjetividad resulta fundamental para comprender cómo la interpretación de una imagen depende de los elementos personales de los lectores” (Silva, 2024, p.184).

imágenes dispuestas de acuerdo con un conjunto de reglas que posibilitan el proceso de comunicación (Layton, 1991). Hartley (1992) plantea que el carácter informativo del arte rupestre posibilitaba que quienes observaban las imágenes pudieran inferir aspectos vinculados a las actividades humanas desarrolladas en un lugar determinado, reconocer la identidad grupal de quienes lo habían utilizado previamente o decidir sobre su uso futuro y el aprovechamiento de sus recursos. De este modo, en el contexto de grupos cazadores-recolectores, la comunicación visual funciona como un medio para recopilar información orientada al conocimiento socioambiental de los espacios ocupados (Hartley, 1992; Gonzalez Dubox, 2024). Estas prácticas incorporan una enorme riqueza de información para los estudios antropológicos sobre las sociedades actuales y pasadas (Gandara, 2020).

Por otro lado, en contextos actuales y urbanos, si bien la acción de pintar una pared puede recordar al concepto de graffiti, este no parece ser adecuado para el objeto de estudio de este trabajo, ya que implica una connotación de protesta social y política (Gandara, 2020) que no está presente explícitamente en la forma de hacer arte parietal en la institución. Por lo tanto, consideramos que “arte rupestre” es la mejor forma de referirse a las pinturas de la FCNyM.

En este trabajo se entiende al arte rupestre, no como parte una esfera aislada y relacionada

únicamente con el ámbito simbólico, sino como una práctica que está en constante articulación con las esferas económicas, ideológicas y cognitivas (Fiore, 2010). Debe concebirse como un fenómeno estético enmarcado en lo social, político y cultural, que materializa una ideología y se integra a los sistemas de expresión plástica. Además, facilita el conocimiento de diversas formas de creación y manifestación simbólica, las cuales se basan en la percepción y elección de elementos del entorno natural y cultural en el que el ser humano desarrolla su actividad (Aschero, 1988). Asimismo, de acuerdo con Fiore y Acevedo (2018), ha desempeñado un rol de mediación en la circulación de información importante para las sociedades pasadas, bajo este supuesto se acepta que el arte rupestre y los espacios elegidos como soportes responden a reglas compartidas socialmente que permiten una comunicación visual. Estos espacios elegidos como soportes forman parte de un paisaje rupestre, es decir, un paisaje visual construido culturalmente en el que operan de forma combinada los elementos del paisaje natural y el emplazamiento de imágenes producidas sobre los soportes seleccionados (Fiore & Acevedo, 2018). El arte rupestre debe considerarse en relación con las actividades realizadas en el sitio y en la región, así como articularse con otras evidencias; en este caso, es importante tener en cuenta el contexto, los actores y actrices.

Por su parte, en este trabajo se utiliza el concepto de paisaje definido como un espacio socialmente construido, habitado y significado y no un simple contenedor de acción humana, sino un productor de la vida humana (Acuto, 2013). Por su parte, Aschero e Isasmedi (2018), hacen referencia al impacto humano que se observa en los lugares donde la existencia de buena oferta de recursos favorece la concentración de espacios de distintas actividades y campamentos. Una humanización del paisaje (Paunero, 2009) permite entender el espacio como socialmente estructurado, y entender que el arte rupestre involucra distintas estrategias de movilidad y uso de los recursos disponibles (González Dubox, Frank, Cueto & Paunero, 2021). De lo antes dicho, se desprende que el paisaje está cargado de sentido, presenta narrativas y

formas de categorizar el mundo, tanto de manera individual como social (Acuto, 2013). Aplicado a este trabajo, entendemos que la FCNyM en su totalidad, corresponde al paisaje de las pintadas aquí estudiadas. Tanto a las aulas, como el patio, laboratorios y espacios aledaños, donde los estudiantes pasan gran parte del día, espacio que tiene sentidos individuales y colectivos para los distintos grupos y/o actores/actrices.

Se utilizará el concepto de rito de pasaje entendido como:

“Ritos que acompañan cada cambio de lugar, de estado, de posición social y de edad” (Van Gennep, citado en Turner, 1969 p.94, traducción de Savio). Estos ritos están conformados por tres fases: la fase de separación o fase pre-liminal, la fase liminal y la fase de reincorporación o fase post-liminal. La primera fase comprende la separación del individuo o del grupo de una posición inferior en la estructura social, de un conjunto de condiciones culturales o de ambos. Durante el período liminal, las características del sujeto (individuo o grupo) son ambiguas, debido a que se encuentra ubicado en una posición intermedia: “es cuando el iniciado no es aquello que era y no es todavía aquello que será” (Turner, 1986, p.200, traducción de Savio) (Savio, 2013, pp.90-91).

En dicha transformación los individuos experimentan una situación de indefinición identitaria al transitar de un estado a otro. Así, en la práctica cotidiana los individuos pueden vivenciar profundas tensiones derivadas de la transposición de roles contrastantes que convergen en la forma que interactúan con su entorno (Gomez-Rodriguez y Vazquez-Garcia, 2024, p.5).

En la tercera fase, se consuma el pasaje. El sujeto ha logrado nuevamente un estado estable y se espera de él que su comportamiento responda a las normas y estándares éticos propios de la posición social que ha alcanzado (Savio, 2013, pp.90-91).

Es introducido como clave interpretativa que articula el proceso de transición identitario y permite comprender cómo los estudiantes atraviesan momentos de transformación social y simbólica.

Por último, la significación nos ayudará a comprender la manera en que los individuos y los colectivos perciben, viven e intervienen los lugares. Se define, según Gutierrez Miranda (2023) como un proceso individual, y también interaccional y colectivo, desde el enfoque comunicativo. “El proceso de significación es bivalente: significar como intención de querer transmitir un sentido, y significar como intención de querer interpretar el sentido de algo transmitido por otro” (Chan, 2004, como se cita en Gutierrez Miranda, 2023, p.50). De ello se desprende que la significación articula formas de representación e interpretación sobre un objeto, lugar o conocimiento, particularmente si se sitúa esta noción de significación en un contexto general y bajo un plano común, lo que obtenemos es una construcción social del espacio.

Con este se busca aportar al conocimiento sobre su uso, finalidad, rol social y/o significado del arte rupestre. Contamos con la ventaja de que, al ser una tradición activa, es posible contactar con aquellas personas que realizaron las primeras intervenciones, así como quienes continúan realizando estas prácticas, como es el caso de las autoras.

METODOLOGÍA

Para el presente trabajo se adoptó una estrategia metodológica que combina el análisis de las pintadas con la realización de una entrevista, a fin de integrar tanto la dimensión material de las representaciones como los significados sociales que les atribuyen sus productores.

Si bien existen numerosos autores que han abordado el estudio del arte rupestre, para el análisis de las pintadas se usarán las variables presentes en Aschero (1988) y Aschero e Isasmendi (2018), las cuales fueron utilizadas para el análisis y categorización del arte rupestre en el área del Río Pinturas, así como variables presentadas por Valenzuela (2017) y Rodríguez Curletto y Angiorama (2016).

Estas son:

-N: conteo de las figuras o elementos presentes en una sección específica el soporte donde se encuentra el arte rupestre. El valor corresponde a un número aproximado debido al deterioro del registro y soporte y a la imposibilidad de acceso a partes del mismo.

- Figura: unidad mínima de construcción de una imagen resultante de un acto unitario de ejecución. “Una figura se identifica sobre la base de la coherencia relacional interna” (Valenzuela, 2017, p.85).

- Unidad topográfica (UT): espacio plástico definido por la topografía natural de la roca, que presenta una orientación particular (horizontal y vertical), en la que se registra un grupo determinado de elementos, motivos y temas específicos (Rodríguez Curletto & Angiorama, 2016), en el caso particular de este trabajo, donde se registran figuras (Valenzuela, 2017).

- Canon: secuencia particular de formas y proporciones aplicadas a la construcción de ciertas figuras. Se trata de una norma constructiva que se reproduce con variaciones mínimas.

- Patrones morfológicos: son las variaciones mínimas dentro del canon.

- Colores: paleta cromática utilizada en las pinturas.

- Estilo: Modo en particular de producir o replicar imágenes visuales o representaciones², de diseñar ciertas figuras repitiendo una determinada norma constructiva que se reproduce con variaciones mínimas y que responde al acento particular puesto por cada autor sobre el diseño original. Involucra las pautas de producción,

² “La representación, en su sentido más básico, es el resultado de un acto cognitivo por medio del cual se produce un signo o símbolo que se instaura como el ‘doble’ de una presunta ‘realidad’ o de un ‘original’. En otras palabras, la representación ocurre a través de un proceso de percepción e interpretación de un referente, el objeto (en un sentido amplio) representado. Atendiendo al vocablo representación, el prefijo ‘re’ indicaría un volver a presentar lo que ya ha sido presentado. Re-presentar es volver a presentar, poner nuevamente en el presente aquello que ya no está aquí ni ahora, encontrándose así restituido en su representación”. (Szurmuk & McKee, 2009, p.249)

las expresiones particulares que caracterizan el sistema sociocultural a través de las obras de los individuos o grupos. Conocer el estilo concede la posibilidad de buscar la variabilidad presente en él. Al conjunto de representaciones que se superponen manteniendo una misma temática se los conoce como grupo estilístico.

- Marcas: imágenes visuales que permiten fijar identidades de un nosotros frente a unos otros y que por ello son implementadas como marcadores territoriales.

Se realizó un relevamiento fotográfico de las cinco unidades topográficas: el patio (UT1), el frente derecho (UT2), el frente izquierdo (UT3), el anexo (UT4) y la escalera dentro del edificio (UT5). Los soportes son de ladrillo expuesto en el exterior, a excepción de la UT5 que se trata de cemento blanco bajo techo (Figura 3). Las fotos de las UT fueron tomadas de manera general, para tener una mejor comprensión de la relación entre las figuras, y luego en detalle, cuando se encontraban

demasiado aglomeradas o presentaban alguna característica en particular.

A partir del análisis de las fotografías se construyó una base de datos, organizada por estas cinco UT y tomando en cuenta diversas variables para su análisis que consideramos relevantes: positivo/negativo, color, parte del cuerpo impresa, pares/impares, posición de la impresión (hacia arriba, al costado o hacia abajo), y si tenían alguna marca asociada. Posteriormente, se realizó un conteo general y uno específico referido a cada UT en la que se hallaron, considerando como “figura” tanto el par de extremidades (manos/pies) impresas como a las que se encuentran expresamente de forma individual (una mano o un pie). El registro y la clasificación detallada de las mismas colaboran al entendimiento tanto de la expresión artística como de las interacciones sociales que encuadran esta tradición estudiantil.

El relevamiento de las figuras ubicadas en las unidades topográficas fue realizado de manera

Figura 3. Entradas del edificio de la facultad. A) Frente general. B) Patio (UT1). C) Frente izquierdo (UT2). D) Frente derecho (UT3). E) Anexo (UT4). F) Escalera (UT5).

parcial, debido a la presencia de diversos carteles en gran formato pertenecientes a las agrupaciones estudiantiles, lo que impidió el acceso a una porción del conjunto. Además, la UT2 es el lugar designado donde se realizan los festejos a los recientes egresados y egresadas, por lo que ese panel se encuentra siendo constantemente salpicado por líquidos y otras sustancias, de manera que las pintadas se han deteriorado y se encuentran borrosas o superpuestas. Para identificarlas, en la medida de lo posible, se tomaron fotografías en detalle de esa zona y se les aumentó la saturación mediante el uso del software de edición de imágenes *Adobe Lightroom*, versión 13.3.1 (Adobe, 2024) con el fin de poder tener una imagen más definida de cada una de las figuras.

Las categorías propuestas por Aschero (1988) y Aschero e Isasmendi (2018) fueron aplicadas y articuladas con las tendencias identificadas mediante el análisis de las variables incluidas en la base de datos. Su selección respondió a su pertinencia teórica y operativa en relación con los objetivos del estudio. Retomando dichas variables consideramos que “estilo” hace referencia a la forma de producir las pinturas, en este caso usando las manos como plantilla, pintándolas con en aerosol al momento de la recibida; mientras que “canon” se refiere a las dos manos abiertas apuntando hacia arriba en negativo. Por otro lado, el “grupo estilístico” se relaciona con la temática usada, que aquí se trata del uso de los miembros superiores en la mayoría de los casos, sin superponer las pintadas, con un mismo tamaño. Tomamos en cuenta el campo visual como apoyo teórico en la interpretación de los datos. Este es la porción del espacio en la cual los objetos pueden ser percibidos simultáneamente al mirar un objeto fijo e inmóvil y es un factor determinante en la calidad visual del individuo (Harrington, 1979, como se cita en Muñoz, 2007, p.87).

Para recuperar el inicio de esta práctica se realizó una entrevista virtual semiestructurada (Marradi, Archenti & Piovani, 2007, p.217) a la Dra. Noelia Ferrando a través de la plataforma virtual Zoom. Si bien definimos preguntas, estas estaban sujetas a modificaciones en el orden y profundidad según cómo se iba desarrollando el encuentro. Esta

se grabó y se transcribió a través del programa *Deepgram API Playground* (Deepgram, s.f.), emprolijando manualmente la redacción.

RESULTADOS

Para principios de agosto del año 2024 se registraron un total de 556 figuras en las unidades topográficas de la FCNyM. Las mismas se encuentran distribuidas sobre las paredes del edificio de aulas, que sirven como soporte de expresión de los y las estudiantes. La UT más intervenida de los cinco paneles delimitados es la UT1, con 207 ilustraciones. Este es el panel de mayor extensión junto con la UT4, que a diferencia del UT1 solo posee sólo 11 ilustraciones. Sin embargo, el frente posee un mayor aglutinamiento de figuras, teniendo el UT3 con 169 ilustraciones y el UT2 con 155 ilustraciones. Del total 527 figuras fueron impresas en negativo, 15 en positivo y 14 representan pies tanto en positivo como en negativo. (Tabla 1).

UT#	N	Manos en negativo	Manos en positivo	Pies
UT1	207	198	1	8
UT2	155	145	5	5
UT3	169	159	9	1
UT4	11	11	0	0
UT5	14	14	0	0
Total	556	527	15	14

Tabla 1. Representación por Unidad Topográfica de manos en positivo, manos en negativo y pies.

Retomando la definición de Aschero e Isasmendi (2018), el canon representa la normativa constructiva que es reproducida, en este caso por los recién graduados y graduadas, con variaciones mínimas. Por lo tanto, dado que las figuras de manos abiertas, tanto en negativo como en positivo, son las protagonistas, se adopta esta forma de expresión como canon de referencia. Se observa una predominancia de manos pintadas en negativo, apuntando hacia arriba y posicionadas con los dedos abiertos; se contabilizaron 527 figuras con dicho diseño, es decir un 94,78% respecto al total de 556. De esta forma, se da cuenta de un grupo estilístico que remarca la

identidad colectiva de los artistas que realizaron las pintadas.

Los colores más recurrentes son el verde, blanco, celeste y azul. Dichos colores resuenan tanto con el color del actual centro de estudiantes de la FCNyM (el Frente Natural, cuyos colores son el verde y el negro), como con símbolos culturales argentinos. En la Tabla 2 se muestra una representación porcentual de los colores presentes en las manos representadas en las paredes, tanto en positivo como negativo. Sin embargo, no se encontraron patrones claros en la utilización del color, ya que parece ser más bien una decisión personal de cada persona egresada, destacando así la expresión individual de cada uno.

Colores	N	%
Blanco	82	15,10128913
Azul	66	12,15469613
Amarillo	21	3,867403315
Negro	56	10,31307551
Verde	125	23,02025783
Naranja	4	0,73664825
Rojo	43	7,918968692
Marrón	7	1,289134438
Gris	3	0,552486188
Lila	5	0,920810313
Violeta	18	3,314917127
Rosa	10	1,841620626
Celeste	79	14,54880295
Combinación	24	4,419889503
Total	543	100

Tabla 2. Representación porcentual de los colores presentes en las figuras de manos en las paredes.

Las variaciones mínimas dentro del canon, definidas como patrones morfológicos, están representadas por “manos individuales abiertas”, entendido como una única mano, izquierda o derecha, con los dedos abiertos, y “manos abiertas cruzadas”. Además, se observó que la variable “marcas” es la que presenta mayor diversidad, ya que se observan nombres, números, un trébol, una bandera de Argentina, objetos personales en negativo, el símbolo femenino y una máscara de

Batman (Figura 4). Estas diferenciaciones nos permiten notar que existe una identidad individual dentro del canon y el estilo general de las figuras, ya que podríamos decir que hay un deseo de individualizarse dentro del conjunto. Del mismo modo, la presencia de pies en vez de manos también nos habla de una forma de diferenciarse de la preferencia de ejecución.

Dado que la entrevista nos permitió conocer el origen de la práctica, no podemos afirmar la existencia de distintas tendencias ni divisiones por carrera en la forma de realizar las pinturas ya que resultó de un acto espontáneo. Este relato es un archivo memorial que nos permite dar cuenta de cómo la tradición fue paulatinamente adoptada por otras generaciones como una forma de pertenencia e identidad agregando sus propias particularidades simbólicas. Esta tradición está condicionada por el espacio disponible y los materiales a los cuales el egresado y egresada y sus allegados pudieron acceder. Sin embargo, sí hay una diferenciación o una forma de individualizarse o destacarse dentro de la ideología, ya que existen múltiples figuras que cuentan el símbolo de “V de victoria” (Provéndola, 2021) en alguna de sus manos, refiriendo al movimiento político Peronista, así como pintadas con los colores verde y negro que están referidos al actual centro de estudiantes (Figura 4). También es interesante destacar la presencia o incluso patrones de colores referidos a las banderas de países.

LAS PRIMERAS MANOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO

En el transcurso de la investigación pudimos realizarle una entrevista a la Dra. en Biología Noelia Ferrando, quien formó parte del grupo de doce estudiantes de la carrera de la Licenciatura en Biología (cohorte del año 2000) que inició la tradición de pintar sus manos en las paredes de la facultad. Nuestro contacto con Noelia surgió a través de nuestra curiosidad por conocer el origen de esta práctica, ya que no existe un relato oficial de parte de los estudiantes, docentes o autoridades sobre cómo iniciaron las pintadas.

Ella nos cuenta que la primera impresión de manos fue a principios del año 2007, con la recibida del primer integrante del grupo de amigos, Andrés.

Figura 4. Ejemplo de marca: manos abiertas hacia arriba con máscara de Batman. Manos verdes y negras haciendo la “V de victoria”. Manos abiertas apuntando hacia arriba.

Motivados por cumplir con la costumbre de ensuciar al recién egresado, compraron aerosol plateado para rociarle en la piel, algo que no es típico en estos festejos. En la euforia del momento se les ocurrió plasmar las manos de esta persona. En un primer momento pensaron en el suelo, pero al ser una plataforma que se deteriora fácilmente, se decidieron por realizarla en la pared derecha de ingreso a la facultad, y como si sus manos fueran un esténcil, retrataron la primera manifestación de la emergente tradición (Figura 5a).

La iniciativa, acogida con entusiasmo por el grupo, estableció la base para un ritual que sería replicado por cada uno de sus integrantes a

medida que fueran completando sus estudios. Sin embargo, este accionar tuvo críticas por parte de otros estudiantes, en su mayoría personas que conocían y se habían recibido mucho antes que ellos. De hecho, se había corrido el rumor de que las autoridades de la facultad iban a borrar la expresión artística. A raíz de los supuestos dichos, ellos y ellas empezaron a difundir entre conocidos y amigos que su idea no era “vandalizar”, como se los estaba acusando, sino generar una “marca”.

“Nos había llegado el rumor que iban a sacar las manos, qué sé yo, que era como vandalismo. Nuestra idea nunca fue hacerlo

como una cuestión vandálica, porque ni siquiera pintamos nombres, eran solo las manos. Y nos sacábamos fotos con nuestras manos en la pared, o sea, era como toda una movida, como un sentido de pertenencia muy fuerte hacia la facultad, ¿viste? Y por eso nos gustaba cuando nos empezaron a copiar y se transformó en una costumbre más popular. Por suerte la facultad no las limpió, no sé quién fue el que intervino, pero no las limpió. Nosotros empezamos a hablar y decir que no, que con las personas que conocíamos, decirle no, pero déjenlas, qué sé yo, que es una linda costumbre” (N. Ferrando, entrevista personal, 10 de agosto de 2025).

Según cuenta Noelia, el grupo pionero tuvo un recorrido más largo por la facultad que la duración teórica según el plan de estudios de la carrera, que pauta cinco años para recibirse. Por esto, al finalizar su licenciatura, era tal la alegría que generaron esta costumbre a la cual le dieron un significado de “pertenencia a la facultad”. En un principio parecía ser algo reservado para “su grupo”, pero al momento que Noelia pudo egresar en el 2009, dos años después de su amigo Andrés, ya habían varias manos ajenas a su grupo en las paredes (Figura 5 b).

“La verdad es que me encantaría [que reconozcan esta práctica como parte del

patrimonio de la FCNyM], porque es eso, es como plantar un sentido de pertenencia y cada persona que pasó por ahí deje su marca de que se recibió finalmente, si se sigue manteniendo, como dicen ustedes, como costumbre de recibida, de finalmente haber terminado la carrera que tanto cuesta y tanta energía una le pone. Me parece que es una linda costumbre, es una sana costumbre. No, no es no es que está rompiendo la facultad, creo que es una pintura. Yo amo el arte callejero y creo que esto se transformó sin querer en un poquito de arte universitario, por decirlo de alguna manera” (N. Ferrando, entrevista personal, 10 de agosto de 2025).

Así fue tal el éxito y popularidad de esta expresión artística que se sigue practicando actualmente. Algunos detalles han cambiado, como el uso de guantes para proteger las manos del recibido, en el mejor de los casos, y no pintarles el cuerpo con el aerosol; y el color suele ser elegido por los propios graduados y graduadas y no por su grupo de amigos o familiares. Sin embargo, la tradición sigue tan viva como desde que se inició, y se ha extendido a todas las carreras de la FCNyM como un momento esperado durante el festejo de la recibida.

DISCUSIÓN

Pensando desde la significación (Gutierrez Miranda, 2023), la ubicación de las pintadas no es arbitraria, ya que se encuentran en el edificio

Figura 5. A) Andrés pintando las primeras manos de la facultad en el 2007. B) Noelia luego de pintar sus manos en el 2009, con más impresiones de personas ajenas a su grupo de amigos.

principal de aulas donde los estudiantes de las diferentes licenciaturas de la FCNyM transitan durante su desarrollo académico, siendo el espacio que más les “pertenece”. Por otro lado, la entrada de la calle 60 es la “entrada de los estudiantes”, ya que es la más cercana al lugar donde circulan la mayoría de los transportes públicos, como los colectivos de la Línea 202, Línea Universitaria y el Tren Universitario. Por lo tanto, se trata de un espacio con un gran flujo de personas de todas las facultades cercanas, donde la mayoría de otros estudiantes pasan para habitar nuestros espacios como la biblioteca, los patios o el comedor universitario que se encuentra sobre la calle 122, pegado a las inmediaciones de la facultad. Diariamente ellos y ellas son interpelados por las manos de un grupo social particular: los y las personas egresadas de la FCNyM. De esta forma se manifiesta su presencia y el hecho de que han dejado una parte de sí mismos en la institución. La distribución acotada en la que se encuentran permite que sean visibles desde una larga distancia, y toman relevancia tanto como conjunto como cada par de manos individuales a medida que uno se acerca al edificio. Por lo tanto, el estudio del campo visual, el cual se concibe como la extensión espacial dentro de la cual es posible percibir de manera simultánea distintos objetos al mantener la fijación en un punto inmóvil, constituyendo un parámetro fundamental en la evaluación de la calidad visual del sujeto. (Harrington, 1979 en Muñoz, 2007, p.87.) también es importante a la hora de pensar en la distribución de la aplicación: la mayor concentración de pintadas se ubica en los soportes correspondientes al patio (UT1) y la entrada (UT2 y UT3) que es posible de ver en el camino de entrada a la facultad, mientras que en menor medida se agrupan hacia las paredes laterales (UT4) y la escalera (UT5), ya sea por falta de espacio u otros motivos personales. Además, las paredes exteriores actúan como soportes de carteles pertenecientes a las distintas agrupaciones estudiantiles de la facultad, los cuales se encuentran superpuestos con las pinturas. Este hecho pone de manifiesto la multiplicidad de funciones que asumen los soportes dentro del espacio institucional, pues no solo operan como

soporte para expresiones artísticas identitarias, sino también como superficie de comunicación estudiantil.

Las impresiones de las manos no son hechos aislados, sino que están cargados de significado por el lugar en donde se ubican y por la historia que cargan las personas que las realizan, como es el caso de Noelia Ferrando y su grupo de amistades, no solo por su individualidad, sino como parte de un grupo social (estudiantes de la FCNyM), y su realización está restringida a una porción pequeña del alumnado en un momento de su vida. Sin embargo, este paisaje no pertenece a un único grupo, ya que el mismo espacio puede ser vivido de distintas maneras por diferentes personas, y por lo tanto un mismo espacio físico puede tener varios paisajes superpuestos (Acuto, 2013). Así, graduados, ingresantes, investigadores, estudiantes de otras facultades, familias, no docentes, docentes y la infinidad de grupos que transitan la facultad viven el espacio de distintas maneras, y también pueden interpretar las pintadas y el mensaje que se intenta dar desde diferentes miradas.

Esto abre al debate respecto a si las pintadas pueden ser interpretadas como la culminación de un rito de pasaje (Savio, 2013), ya que es el momento en donde el estudiante pasa a ser un graduado de la facultad. Retomando el testimonio de Noelia, podemos notar la presencia de las tres fases (Savio, 2013) que forman parte de este proceso: el momento pre-liminal está representado por el momento previo a rendir el último examen, con la preparación personal del estudiante para entrar a rendir, y de la familia y amistades apoyándolo y, en el caso de Noelia, comprando los aerosoles y demás objetos con los que iban a ensuciar a su amigo. La fase liminal se da durante el proceso de dar el examen, ya que la persona se encuentra en la etapa intermedia entre ser estudiante y egresado/a. Finalmente, el momento post-liminal ocurre luego de que se apruebe el examen, cuando el estudiante pasa a ser egresado/a y puede plasmar sus manos en la pared. Estos momentos representan un momento clave en la vida académica, lleno de emociones, y es el paso que marca el final de una etapa (Luna & Armas, 2007). En la interpretación diaria, esta memoria del espacio está “marcada por

las imágenes visuales dejadas por los ancestros. Es un antes que provoca un ahora, una memoria social o colectiva que es reactivada en ese necesario volver” (Aschero & Isasmendi, 2018, p.114). Las pinturas forman un elemento clave en el paisaje de la facultad, es una tradición viva y en constante interacción con estudiantes y graduados.

La FCNyM no es la única que presenta esta tradición: en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) los estudiantes recién recibidos también dejan plasmadas sus manos en un sector específico de la fachada del edificio. No obstante, desconocemos el origen y las motivaciones detrás de dicha práctica. Sólo se puede observar que la forma en la que se realiza la obra es distinta: los pares de manos suelen ser en negativo, con pintura acrílica que no dura con las inclemencias climáticas, y se superponen, de manera que no es posible distinguir la individualidad de los egresados y egresadas. (Figura 6).

Figura 6. Pintadas de manos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Fuente: https://www.facebook.com/nuevoespacio.cienciasmedicas/photos/volvio-el-cartel-ese-lugar-que-tanto-anhelamos-dejar-nuestras-manos-marcadas-fine/2156714041086606/?locale=es_LA

PALABRAS FINALES

Esta acción artística que inició en 2007 es parte de la originalidad del rito de pasaje de estudiante a graduado de la FCNyM. Forma parte del “pertener” de los y las egresados/as, como

de la identidad misma de la institución. Se ha podido observar, entonces, que se ha convertido en un elemento identitario de quienes transitan la formación de grado en la FCNyM. Quienes se encuentran aún estudiando, conciben esta práctica como un acto simbólico que condensa su aspiración de finalizar la carrera de grado, mientras que aquellos que ya se han graduado lo recuerdan como un acontecimiento que expresa una etapa cumplida y un sentimiento de pertenencia, como cuenta la entrevistada, recordando aquel momento lleno de emoción. Los resultados obtenidos, a su vez, permiten comprender las preferencias de los autores y las autoras en la creación de su canon y la diversidad de marcas asociadas. La selección deliberada del lugar, de ciertas partes corporales, colores, figuras, entre otros, pone en evidencia una visión cultural compartida, que usa la representación visual para realzar el sentido de comunidad estudiantil dentro de la FCNyM y la expresión y orgullo individual de cada estudiante de forma simultánea. En este sentido, las manos en las paredes van más allá de una “pintada”, sino que demarcan una experiencia post-liminal tanto compartida como individual. De este modo, la presencia de un grupo estilístico particular en las paredes de la institución da cuenta no sólo de un grupo específico de estudiantes que comparten una tradición artística común, sino también de individuos que han cumplido un objetivo propio pero que han compartido los mismos espacios y experiencias en el proceso de lograrlo.

Retomando el objetivo general de este trabajo, el cual propone extrapolar los criterios metodológicos utilizados en el análisis de pinturas rupestres hacia las pinturas de nuestra facultad, podemos concluir que se establece un puente formal entre ambas expresiones, indagando en los sentidos de pertenencia, ritualidad y memoria, reafirmando como las prácticas actuales pueden ser interpretadas como una relectura de tradiciones gráficas ancestrales. La aproximación metodológica permite visibilizar la persistencia de ciertos gestos simbólicos en el tiempo y la capacidad de las paredes institucionales para sostener narrativas identitarias, afectivas y

políticas, siendo instrumento técnico y a su vez vía de diálogo entre el pasado y el presente.

Este trabajo nos abre las puertas para indagar en un futuro, en caso de que se siga perpetuando esta costumbre, los distintos cambios y significados que se les puede atribuir a esta práctica, así como también explorar el rol que juegan sobre la identidad de la facultad y sus estudiantes. También permite ampliar y profundizar el estudio de rituales de egreso como lenguaje visual, siendo uno el estudio comparativo entre las pintadas de la FCNyM y la Facultad de Medicina (UBA), replicando el abordaje metodológico realizado en este trabajo, con el objetivo de establecer continuidades y/o diferencias entre ambas prácticas.

AGRADECIMIENTOS

Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a la Lic. Guillermina Couso por su invaluable apoyo y por las recomendaciones que guiaron el desarrollo del presente trabajo. Asimismo, extendemos nuestra gratitud a la Dra. Noelia Ferrando por su tiempo, disposición y entusiasmo al conceder la entrevista, la cual resultó fundamental para la reconstrucción del origen de la tradición estudiantil. Adicionalmente, agradecemos la amabilidad con la que nos facilitó el material fotográfico de su autoría, el cual enriquece visualmente nuestro análisis.

BIBLIOGRAFÍA

Acuto, F. (2013). ¿Demasiados paisajes?: Múltiples teorías o múltiples subjetividades en la arqueología del paisaje. *Anuario de Arqueología*, 5, 31-50. <https://doi.org/10.31048/1852.4826.v14.n2.29814>

Adobe (2024). Adobe Lightroom (Versión 13.3.1) [Software de computadora]. <https://www.adobe.com/products/photoshop-lightroom.html>

Arévalo, J. M. (2004). La tradición, el patrimonio y la identidad. *Revista de estudios extremeños*, (60)3. España. 925-956.

Aschero, C. A. (1988). Pinturas rupestres, actividades y recursos naturales: un encuadre

arqueológico. En H. Yacobaccio (Ed.), *Arqueología Contemporánea Argentina. Actualidad y Perspectivas* (pp. 109-145). Buenos Aires: Ediciones Búsqueda.

Aschero, C. A. & Isasmendi, M. V. (2018). Arte rupestre y demarcación territorial: el caso del grupo estilístico B1 en el área Río Pinturas (Santa Cruz, Argentina). *Revista del Museo de La Plata*, 3(1), 112-131. <https://doi.org/10.24215/25456377e054>

Deepgram. (s. f.). *Deepgram API Playground* [Aplicación web]. <https://deepgram.com>

Fiore, D. (2010). La materialidad del arte. Modelos económicos, tecnológicos y cognitivos-visuales. En R. Barberena, K. Borrazzo y L. Borrero (Eds.). *Perspectivas Actuales sobre Arqueología Argentina* (ps. 121-154). Buenos Aires: CONICET-IMHICIU.

Fiore, D. & Acevedo, A. (2018). Paisajes rupestres. La identificación de patrones de producción y distribución de arte parietal en escalas espaciales amplias (Cañadón Yaten Guajen, Santa Cruz, Patagonia argentina). *Arqueología*, 24(2), 177-207. <https://doi.org/10.34096/arqueologia.t24.n2.5006>

Gandara, L. (2020). *Graffiti*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Gómez-Rodríguez, M. E. & Vázquez-García, A. W. (2024). Ambigüedad institucional e intersticio liminal bajo el efecto de la lógica mercantil en el académico universitario. *Investigación Y Ciencia De La Universidad Autónoma De Aguascalientes*, (91). <https://doi.org/10.33064/iycuaa2024914434>.

Gonzalez Dubox, R. (2024). *Arte, comunicación y paisaje en sociedades de cazadores-recolectores de la Meseta Central de Santa Cruz*. Tesis de doctorado. FCNyM-UNLP, Argentina.

Gonzalez Dubox, R., Frank, A., Cueto, M. & Paunero, R. (2021). Manifestaciones rupestres situadas: Tipología y distribución de las pinturas

- de La María Quebrada, Provincia de Santa Cruz. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Series Especiales*, 9(1), 225-244.
- Gutiérrez Miranda, M. (2023). Diseño y procesos de significación e interpretación. La capacidad representacional de la imagen-interfaz. *Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación*, (205).
- Hartley R. J. (1992). *Rock art on the Northern Colorado Plateau: variability in content and context*. Aldershot, Avebury.
- Layton, R. (1991). *The Anthropology of Art*. Londres, Elek.
- Luna, M. & Armas, F. L. (2007). Ser un profesional: Ritual de pasaje en la actualidad. *Question/Cuestión*, 1(15). Recuperado a partir de <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/424>
- Madrazo Miranda, M. (2005). Algunas consideraciones en torno al significado de la tradición. *Contribuciones desde Coatepec*, (9), 115–132. Universidad Autónoma del Estado de México. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28150907>
- Marradi, A., Archenti, N. & Piovani, J. I. (2007). Capítulo 12: La entrevista en profundidad. *Metodología de las ciencias sociales*. Buenos Aires: Emecé.
- Medrano Muñoz, S. M. . (2007). Fundamentos de campo visual. *Ciencia Y Tecnología Para La Salud Visual Y Ocular*, 5(8), 85-92.
- Paunero, R. (2009). El Arte Rupestre Milenario De Estancia La María, Meseta Central De Santa Cruz. City Bell: Estudio Denis.
- Provéndola, J. I. (2021). De dónde sale la V del peronismo. Página 12. <https://www.pagina12.com.ar/383108-de-donde-sale-la-v-del-peronismo>
- Savio, K. (2013). Tradición y transformación en un rito académico: la defensa de tesis. *Educación, Lenguaje y Sociedad*, 10(10), 79-100.
- Scheinsohn, V. (2004). “En el país de los ciegos el tuerto es el rey” Visibilidad arqueológica y paisaje en la localidad Cholila. *En Contra viento y marea: arqueología de Patagonia*. 1° ed. Buenos Aires: Instituto Nacional de Antropología Pensamiento Latinoamericano.
- Silva, W. (2025). Cómo las imágenes crean significado: el poder educativo del lenguaje visual. *Cuaderno de Pedagogía Universitaria*, 22(43), 180-198.
- Szurmuk, M. & McKee, R. (2009) Diccionario de estudios culturales latinoamericanos. México: Siglo XXI, Instituto Mora.
- Rodríguez Curletto, S. & Angiorama, C. (2016). *El Arte Rupestre del sur de la Cuenca de Pozuelos (900-1535 DC)*. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 21(2), 25-46. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68942016000200003>
- Turner, V. W. (1988 [1969]). *El proceso ritual. Estructura y antiestructura*. Madrid: Taurus.
- Valenzuela, D. (2017). *Dimensiones sociales de la tecnología de producción del arte rupestre del Valle de Lluta, Norte de Chile*. qillqa. <https://doi.org/10.22199/isbn.9789562873994>
- Van Gennep, A. (1960). *The Rites of Passage: a Classic Study of Cultural Celebrations*. Chicago: The University of Chicago Press.